

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Análise integrada da economia da longevidade sob a perspectiva comportamental

Integrated Analysis of the Longevity Economy from a Behavioral Perspective

DOI: 10.5281/zenodo.15685400

Recebido: 10/03/2025 | Aceito: 20/05/2025 | Publicado on-line: 17/06/2025

Sirlei Salete Boff¹

<https://orcid.org/0000-0002-1760-7074>

<http://lattes.cnpq.br/2095140882676947>

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

E-mail: sirleiboff@gmail.com

Resumo

Este artigo analisa o envelhecimento populacional sob a ótica da economia da longevidade e da economia comportamental, destacando os impactos fiscais, sociais e comportamentais associados ao aumento da expectativa de vida. A transição demográfica impõe desafios aos sistemas previdenciário e de saúde, exigindo reformas estruturais e políticas públicas integradas. Comportamentos financeiros subótimos, influenciados por vieses, como presenteísmo e excesso de confiança, comprometem o planejamento intertemporal e a sustentabilidade financeira dos indivíduos. A pesquisa ressalta a importância da educação financeira desde a juventude, da inclusão produtiva da população idosa e do planejamento sucessório como mecanismos de eficiência econômica e proteção patrimonial. As desigualdades regionais e de gênero ampliam os efeitos distributivos da longevidade, exigindo abordagens específicas. Ao integrar aspectos econômicos e comportamentais, o estudo propõe caminhos para a formulação de políticas públicas que assegurem dignidade, autonomia e bem-estar à população idosa, promovendo envelhecimento sustentável e financeiramente viável.

Palavras-chave: Economia da Longevidade. Economia Comportamental. Políticas Públicas.

Abstract

This article analyzes population aging from the perspective of longevity economics and behavioral economics, highlighting the fiscal, social and behavioral impacts associated with increased life expectancy. The demographic transition imposes challenges on the social security and health systems, requiring structural reforms and integrated public policies. Suboptimal financial behavior, influenced by biases such as presenteeism and overconfidence, compromises intertemporal planning and the financial

¹ Mestre em Economia e Doutoranda em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Conciliadora no TRF1/DF, Advogada, Auditora/Contadora, Professora, Membro do IBRACON, Membro da ABRADT, Membro da ABDF, MBA em Controladoria pela FGV, Especialista em Planejamento Tributário pela UnB. E-mail: sirleiboff@gmail.com.

sustainability of individuals. The research highlights the importance of financial education from a young age, the productive inclusion of the elderly population and succession planning as mechanisms for economic efficiency and asset protection. Regional and gender inequalities amplify the distributive effects of longevity, requiring specific approaches. By integrating economic and behavioral aspects, the study proposes ways to formulate public policies that ensure dignity, autonomy and well-being for the elderly population, promoting sustainable and financially viable aging.

Keywords: Longevity Economics. Behavioral Economics. Public policies.

1 Introdução

A longevidade, fenômeno que se intensificou nas últimas décadas, representa um triunfo das áreas de medicina e saúde pública, ao tempo em que se configura como um desafio multifacetado que exige reavaliação das estruturas sociais, econômicas e comportamentais. No ano de 2023, a expectativa de vida no Brasil atingiu a marca de 76,4 anos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 2024). Este aumento suscita importantes questões sobre como as sociedades se adaptam a uma população envelhecida e quais são as implicações disso para o bem-estar individual e coletivo.

O envelhecimento populacional resulta das transformações nos principais indicadores de saúde, sobretudo a redução das taxas de fecundidade e mortalidade, aliadas ao aumento da expectativa de vida. Contudo, o envelhecimento não ocorre de forma uniforme entre os indivíduos, pois é profundamente influenciado por fatores sociais e estruturais, como gênero, etnia, racismo, condições socioeconômicas, além da região e local de moradia, que moldam experiências diversas e desigualdades no processo.

No final da década de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) adotou o conceito de “envelhecimento ativo”, que abrange os cuidados com a saúde e outros fatores que influenciam o envelhecimento. Esse conceito refere-se à otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, visando a melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Envolve a implementação de políticas públicas que promovam estilos de vida saudáveis e seguros em todas as fases da vida, incentivando a prática de atividades físicas, a prevenção da violência familiar e urbana, o acesso a alimentos saudáveis e a redução do consumo de tabaco (Brasil, 2007).

Dessa forma, o envelhecimento deve ser compreendido como um fenômeno natural caracterizado pela senescência – a diminuição gradual da reserva funcional do corpo. Em condições normais, essa redução funcional não gera prejuízos significativos; contudo, situações de sobrecarga, como enfermidades, acidentes ou estresse emocional, podem transformar esse processo em uma condição patológica, denominada senilidade, que demanda cuidados especializados.

Importa destacar que certos efeitos da senescência podem ser atenuados por meio da adoção de estilos de vida ativos e saudáveis, evidenciando que o envelhecimento não é apenas um declínio inevitável, mas um processo passível de ser vivido com qualidade e autonomia.

Nesse contexto, a economia comportamental emerge como uma disciplina essencial para compreender as decisões financeiras e sociais que os indivíduos tomam ao longo de suas vidas, especialmente em relação ao planejamento para a aposentadoria e à gestão de recursos em um cenário de longevidade crescente.

Este artigo objetiva explorar a intersecção entre a longevidade e a economia comportamental, analisando como as percepções e comportamentos dos indivíduos influenciam as suas escolhas financeiras e, conseqüentemente, a sua qualidade de vida na velhice.

Por meio da pesquisa bibliográfica, com abordagem descritivo-narrativa, se buscou delinear as principais tendências demográficas, os desafios econômicos que surgem com o envelhecimento populacional e as oportunidades que podem ser aproveitadas para promover uma sociedade mais inclusiva e sustentável; o que permitiu também análise das implicações da longevidade, considerando tanto os aspectos teóricos quanto os práticos, e contribuiu para o entendimento das políticas públicas necessárias para enfrentar os desafios impostos por essa nova realidade demográfica.

Assim, ao articular a longevidade com a economia comportamental, pretende-se elucidar as complexidades envolvidas e oferecer *insights* para formuladores de políticas, educadores e a sociedade em geral, visando à construção de um futuro no qual a dignidade e o bem-estar dos indivíduos sejam priorizados em todas as fases da vida.

2 Envelhecimento populacional no mundo

O número de pessoas com 65 anos ou mais no mundo deve dobrar, passando de 761 milhões, registrados no ano de 2021, para 1,6 bilhão até 2050. A expectativa média de vida também está aumentando. Esse fenômeno acompanha aumento expressivo da expectativa média de vida, que, em escala global, passou a situar-se em torno de 71 anos para os nascidos em 2021, incremento este atribuído a melhorias nos sistemas de saúde, avanços terapêuticos, maior acesso à educação e declínio das taxas de fecundidade.

Contudo, a longevidade estendida não se apresenta de forma equânime, estando fortemente condicionada por fatores socioeconômicos e demográficos, tais como renda, escolaridade, gênero, etnia e localização geográfica, que geram desvantagens sistêmicas profundas e persistentes ao longo do ciclo vital, reforçando disparidades especialmente agudas na velhice.

Nas próximas três décadas, segundo a ONU (2023a), espera-se que o aumento da população idosa ocorra em ritmo acelerado no Norte da África, Ásia Ocidental e África Subsaariana, enquanto Europa e América do Norte detêm atualmente a maior proporção de pessoas idosas na sua população.

Tais desigualdades têm impactos diretos no acesso a cuidados de saúde, segurança econômica e qualidade de vida, evidenciando a insuficiência dos investimentos públicos atuais para suprir as demandas por cuidados de longa duração, sobretudo nos países em desenvolvimento.

Diante desse cenário, a ONU recomenda revisão estruturante das políticas sociais e econômicas tradicionais, enfatizando a necessidade de garantir acesso universal e continuado à educação de qualidade, serviços de saúde eficazes e oportunidades de trabalho digno ao longo da vida.

Medidas inovadoras têm sido adotadas em diversos países, incluindo a flexibilização das idades de aposentadoria e a valorização do trabalho intergeracional, reconhecendo ainda a importância do setor informal, especialmente no que concerne ao cuidado de idosos. As propostas visam a equilibrar sustentabilidade fiscal e proteção social, promovendo inclusão, redução das desigualdades e desenvolvimento econômico sustentável em um mundo progressivamente envelhecido, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS), em particular ao que trata da redução das desigualdades (ONU, 2023a).

No que diz respeito às questões do trabalho, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) destaca a crescente vulnerabilidade econômica dos idosos na América Latina e no Caribe, revelando que aproximadamente 34,5% das pessoas com 65 anos ou mais não possuem nenhuma fonte de renda, seja proveniente do trabalho ou da aposentadoria (ONU, 2022).

A porcentagem de idosos que não possuem nenhuma dessas duas fontes de renda aumentou de 31,9% em 2019 para 34,6% em 2020, mantendo-se em 34,5% no ano passado. Essa lacuna na cobertura previdenciária, agravada pelos impactos socioeconômicos da pandemia de COVID-19, atingiu o seu maior índice desde 2012, evidenciando um cenário preocupante de insegurança financeira entre a população idosa da região (ONU, 2022).

Na América Latina e no Caribe, 46,8% dos adultos com mais de 65 anos recebem exclusivamente uma aposentadoria; 5,1% têm tanto renda do trabalho quanto aposentadoria; e 13,6% obtêm somente renda proveniente do trabalho. No total, 51,9% da população idosa recebe uma aposentadoria.

O relatório da OIT analisa a deterioração dos sistemas de proteção social, refletida na insuficiência da cobertura e da adequação dos benefícios e na fragilidade da sustentabilidade dos regimes previdenciários, fatores exacerbados por desafios estruturais como a alta informalidade, o envelhecimento demográfico, o aumento das taxas de dependência e crises econômicas recentes.

Para enfrentar tais desafios, o documento propõe uma agenda integrada que contempla dez diretrizes fundamentais, entre elas: a recuperação do crescimento econômico; a ampliação do emprego formal; o fortalecimento dos regimes não contributivos; a incorporação de mecanismos de atualização dos benefícios em consonância com a inflação e a promoção de uma cobertura universal que considere disparidades de gênero e renda.

Enfatiza, ainda, a necessidade de assegurar proteção social integral à saúde dos idosos, independentemente da sua renda, e de implementar mecanismos institucionais que respondam aos períodos de transição entre políticas públicas, garantindo assim a construção de um sistema mais justo e eficaz para a terceira idade na região (ONU, 2022).

Na Europa, a contínua transformação demográfica, que no ano de 2024 teve a população com mais de 65 anos superando a dos jovens com menos de 15 anos, impõe desafios sociais, econômicos e de saúde que demandam a adoção de hábitos saudáveis para mitigar os efeitos do envelhecimento populacional (ONU, 2023b). A OMS enfatiza a importância da promoção do envelhecimento saudável por meio da implementação de dietas balanceadas e da prática regular de atividades físicas, apontando os seus múltiplos benefícios para a prevenção de doenças crônicas, como cardiovasculares, cânceres, diabetes, demência e distúrbios mentais (ONU, 2023b).

Especificamente, a OMS recomenda que indivíduos idosos adotem dietas ricas em frutas e vegetais, que sejam pouco processadas e apresentem baixo teor de açúcar, sal e gorduras saturadas, conforme o paradigma da dieta mediterrânea, a fim de promover longevidade saudável (ONU, 2023b). Paralelamente, a prática mínima de 150 minutos semanais de atividade física moderada pode reduzir em 28% o risco de mortalidade por todas as causas, além de contribuir para a manutenção do equilíbrio, da mobilidade e atenuação da perda de massa muscular e densidade óssea, condições prevalentes na terceira idade. Atividades físicas em níveis

superiores a esse patamar demonstram potencial de redução do risco de mortalidade em até 35% nessa faixa etária (ONU, 2023b).

Portugal figura como exemplo paradigmático ao incentivar a saúde dos idosos por intermédio de programas comunitários, como os clubes de boa forma que promovem o Projeto “Atividade para Envelhecimento Saudável”, direcionado a indivíduos entre 55 e 65 anos. Esse projeto envolve sessões de exercícios estruturados e supervisionados, com duração de seis semanas, buscando combater o estilo de vida sedentário, presente em 29% da população idosa portuguesa, caracterizado por mais de nove horas diárias de inatividade física. Tal condição está correlacionada a um aumento significativo de depressão, limitações físicas, diminuição do senso de propósito de vida, redução do suporte social e prejuízos cognitivos (ONU, 2023b).

Inovadoras estratégias de monitoramento, como o uso de ferramentas digitais que avaliam o nível de sedentarismo através do ritmo semanal de atividade física – considerando minutos de atividade moderada e horas diárias de inatividade – contribuem para a vigilância da saúde pública. O sistema de informação clínica “Cuidados de Saúde Primários”, utilizado em aproximadamente 1,3 mil unidades de atenção básica, facilita o rastreamento de sinais vitais, a codificação de problemas de saúde e o acompanhamento do histórico clínico dos pacientes, colaborando para a integração e a eficácia das políticas voltadas à saúde dos idosos (OMS, 2005).

A OMS destaca a necessidade de políticas governamentais que fortaleçam a integração da nutrição na educação médica e ampliem o acesso à atenção primária para oferecer orientação e aconselhamento contínuo sobre alimentação saudável e prática regular de exercícios; priorizar a interação social e implementar programas comunitários contribuem para o desenvolvimento de ambientes que promovam o envelhecimento ativo e a longevidade com qualidade de vida (ONU, 2023b).

3 Demografia e expectativa de vida no Brasil

A análise demográfica do Brasil revela um processo contínuo de envelhecimento populacional, caracterizado pelo aumento expressivo da proporção de idosos, resultado da conjugação de fatores, como a redução das taxas de fecundidade e o incremento da longevidade (IBGE, 2022). Esse fenômeno demográfico possui implicações profundas para o planejamento de políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar social, uma vez que amplia a demanda por serviços de saúde, previdência social e requer estratégias que promovam a qualidade de vida da população idosa (IBGE, 2022; Ranulfo, 2025). O envelhecimento da população brasileira reflete transformações sociais e econômicas concomitantes, destacando a importância da utilização dos dados demográficos para a formulação de políticas eficazes e adaptadas às necessidades emergentes da sociedade (IBGE, 2022; Ranulfo, 2025).

Sob o prisma econômico, as mudanças na estrutura etária impõem desafios significativos, como a redução da força de trabalho em idade ativa e o aumento do contingente de aposentados, o que contribui para a ampliação do déficit da Previdência Social, atingindo R\$ 287,6 bilhões – no ano de 2023; cenário que demanda reformas fiscais urgentes (Ranulfo, 2025). O envelhecimento populacional eleva os custos associados à saúde, dado que as despesas médicas para indivíduos acima de 59 anos são substancialmente mais elevadas, pressionando o SUS a expandir a sua capacidade de atendimento (Ranulfo, 2025).

Para mitigar tais impactos, especialistas recomendam investimentos em educação e qualificação da mão de obra e a inclusão efetiva dos idosos no mercado

de trabalho, considerando inclusive as reformas recentes, como a da Previdência de 2019, que estabeleceu idades mínimas para aposentadoria, embora desafios como a informalidade persistam (Ranulfo, 2025).

No contexto mais amplo da economia da longevidade, a expansão da expectativa de vida – que no Brasil atingiu 76,4 anos em 2023, superando os níveis pré-pandemia, com aumentos significativos para ambos os gêneros – evidencia a necessidade de repensar as estruturas socioeconômicas para acomodar as demandas de uma população mais longeva (IBGE, 2024; Matias, 2025). Envelhecer implica um acréscimo quantitativo na idade e envolve complexos fatores relacionados à melhoria da qualidade de vida, previdência, aposentadoria e acesso a planos de saúde, que demandam articulação entre diferentes setores das políticas públicas (Matias, 2025).

A economia da longevidade, conforme explicitado por Scott e Gratton (2016) e Felix (2019), demanda planejamento multifacetado, que considere a longevidade como oportunidade para construção de uma sociedade mais justa e inclusiva (Wainstock, 2024).

Os princípios delineados pelo Fórum Econômico Mundial, realizado no ano de 2024 enfatizam a importância de garantir segurança financeira, acesso universal à educação financeira, promoção do envelhecimento saudável, desenvolvimento contínuo de empregos e competências para uma força de trabalho multigeracional, além da criação de sistemas que favoreçam conexões sociais e contemplação da diversidade etária (Wainstock, 2024).

Porém, a implementação dessas diretrizes esbarra em obstáculos, como a baixa alfabetização financeira global, estimada em apenas 33% da população mundial, e a instabilidade financeira enfrentada por quase 40% dos indivíduos (Wainstock, 2024).

Ademais, barreiras para a continuidade laboral de profissionais com 55 anos ou mais limitam a maximização do potencial produtivo dessa faixa etária (Wainstock, 2024). Nesse cenário, a economia comportamental oferece ferramentas essenciais para compreender as decisões individuais relacionadas à poupança, consumo e investimentos financeiros ao longo da vida, considerando vieses cognitivos que influenciam negativamente o bem-estar econômico de longo prazo (Kahneman; Sibony; Sunstein, 2021).

Estudos em economia comportamental, como os de Kahneman (2012), Thaler e Sunstein (2019), evidenciam que indivíduos frequentemente priorizam recompensas imediatas em detrimento de benefícios futuros – um fenômeno conhecido como presenteísmo –, o que dificulta a adoção de práticas sustentáveis de poupança para a aposentadoria. O efeito do status quo, aversão à mudança e a tendência à autossabotagem são barreiras comportamentais para o planejamento financeiro adequado na longevidade (Kahneman, 2012; Thaler; Sunstein, 2019).

Essa resistência se manifesta também na subestimação dos riscos e excesso de confiança, prejudicando escolhas econômicas individuais que impactam a relação simbiótica entre economia comportamental e economia da longevidade (Kahneman, 2012; Thaler; Sunstein, 2019).

Diante disso, a educação financeira se apresenta como elemento significativo para superar essas limitações, proporcionando aos indivíduos, desde a escola até a universidade, compreensão mais profunda do funcionamento da economia e das decisões que impactam seu futuro financeiro (Piano, 2023). A ausência dessa educação prejudica a capacidade de reconhecer falhas nos sistemas econômicos e

limita o desenvolvimento de visão crítica e informada acerca do planejamento para a longevidade (Piano, 2023).

O envelhecimento populacional brasileiro, inscrito no contexto global da economia da longevidade, impõe demandas complexas que envolvem tanto a estrutura socioeconômica quanto as decisões comportamentais dos indivíduos. A superação desses desafios requer políticas públicas integradas e reformas estruturais e mudança cultural fundamentada em educação financeira e na compreensão dos vieses que influenciam as escolhas individuais, garantindo envelhecimento com qualidade de vida e sustentabilidade econômica.

Análise demográfica do envelhecimento da população brasileira, destacada na Figura 1, demonstra a evolução da faixa etária de 60 anos ou mais nos anos de 2000, 2025 e 2050. A figura ilustra o crescimento acentuado da população idosa e as diferenças de gênero nessa faixa etária, evidenciando que as mulheres tendem a viver mais do que os homens. As projeções indicam que, até o ano de 2050, o número de idosos ultrapassará o de crianças com menos de 15 anos, refletindo uma transformação demográfica significativa. Essa mudança traz à tona importantes desafios sociais e de saúde, exigindo adaptações nas políticas públicas e serviços de saúde para atender às necessidades dessa população crescente. A análise desses dados visa a compreender as implicações do envelhecimento populacional e a necessidade de promover envelhecimento saudável e ativo no Brasil, destacando a urgência em preparar o sistema de saúde e a sociedade para lidar com o envelhecimento populacional, elaborando um planejamento adequado para enfrentar as mudanças demográficas e suas consequências na saúde pública e na vida social do país.

Figura 1 – Envelhecimento da população brasileira, por sexo, nos anos 2000, 2025 e 2050.

Fonte: Brasil (2007).

Os dados da figura mostram uma projeção clara do aumento da população idosa, especialmente a faixa etária de 60 anos ou mais. Esse crescimento é um reflexo das melhorias nas condições de saúde, aumento da expectativa de vida e diminuição da taxa de fecundidade ao longo dos anos. É comum observar diferença significativa entre os sexos na população idosa. Em geral, as mulheres tendem a viver mais do que os homens, resultando em maior proporção de mulheres na população acima de 60 anos. Essa diferença se acentua nas faixas etárias mais avançadas (por exemplo, 80 anos ou mais). Neste ano de 2025, a população idosa já apresenta aumento considerável em relação a 2000, evidenciando tendência crescente. Para 2050, as estimativas indicam que a população idosa será ainda maior, superando o número de

crianças abaixo de 15 anos pela primeira vez, o que representa mudança demográfica significativa e desafio para as políticas públicas e serviços de saúde.

O aumento da população idosa traz desafios relacionados à saúde, como o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, necessidade de cuidados de saúde adequados e suporte social. As políticas de saúde precisam se adaptar para atender a essa nova realidade, garantindo que haja recursos suficientes para a promoção da saúde, prevenção de doenças e cuidados adequados para a população idosa.

3.1 Desafios regionais e sociais da longevidade no Brasil

O envelhecimento populacional no Brasil revela importantes variações regionais que influenciam diretamente a formulação e a implementação de políticas públicas. A expectativa média de vida, embora esteja em crescimento em âmbito nacional, apresenta disparidades expressivas entre as diferentes regiões do País, refletindo desigualdades históricas no acesso a serviços de saúde, educação e condições socioeconômicas adequadas. Essas diferenças regionais indicam a necessidade de estratégias específicas e adaptadas aos contextos locais para promover envelhecimento mais equitativo e sustentável.

As regiões Sul e Sudeste apresentam as maiores expectativas de vida, com médias superiores a 78 anos, enquanto as regiões Norte e Nordeste registram valores inferiores a 73 anos. Essa disparidade reflete as desigualdades históricas no acesso aos serviços de saúde, à educação e às condições socioeconômicas adequadas para um envelhecimento saudável, evidenciando a necessidade de estratégias regionais diferenciadas e efetivas (IBGE, 2024; Ranulfo, 2025).

Além das variações territoriais, observa-se relevante diferenciação por gênero e classe social. Mulheres vivem, em média, cerca de sete anos a mais do que os homens, mas costumam enfrentar maior vulnerabilidade financeira no envelhecimento, em função de condições laborais menos favoráveis ao longo da vida. Já as populações com menores níveis de escolaridade tendem a apresentar maior mortalidade prematura, indicando que fatores sociais podem determinar o alcance da longevidade e da qualidade de vida em idades avançadas (Ranulfo, 2025).

Horizontes econômicos também são impactados – a combinação da redução da população economicamente ativa e o aumento da população idosa ampliam o déficit da Previdência Social. Em 2023, esse déficit foi de R\$ 287,6 bilhões, exigindo reformas estruturais urgentes para a sustentabilidade do sistema e a garantia da proteção social para os idosos (Ranulfo, 2025).

Diante desse contexto, faz-se necessária a adoção de políticas públicas integradas e regionalizadas, que promovam a equidade no acesso aos direitos, valorizem o protagonismo dos idosos e considerem características demográficas e socioeconômicas locais. A educação financeira, a qualificação profissional e a inclusão efetiva do idoso no mercado de trabalho, aliadas a sistemas de saúde acessíveis e preventivos, são pilares para assegurar o envelhecimento digno, autônomo e sustentável (IBGE, 2024; Ranulfo, 2025).

3.2 Consequências do envelhecimento populacional

O envelhecimento populacional, como fenômeno global, acarreta profundas transformações sociais, econômicas e sanitárias, exigindo análise cuidadosa de suas múltiplas consequências. Em todo o mundo, o aumento da expectativa de vida tem contribuído para a elevação da proporção de idosos na população, configurando,

segundo a OMS, cenário em que, a partir de 2024, a população europeia com mais de 65 anos ultrapassará a de jovens abaixo de 15 anos (ONU, 2023b). Essa mudança demográfica impõe desafios substanciais aos sistemas de saúde e previdenciários, demandando políticas públicas que assegurem a qualidade de vida e o envelhecimento ativo, minimizando os impactos da morbimortalidade associada à idade avançada (ONU, 2023b).

No contexto brasileiro, essas transformações são igualmente notórias; porém, ocorrem em ritmo acelerado em comparação com países desenvolvidos, o que amplia a complexidade do fenômeno. A população idosa brasileira vem crescendo proporcionalmente, acarretando maior pressão sobre os serviços de saúde, especialmente em relação às doenças crônicas não transmissíveis, que constituem a principal causa de morbidade e mortalidade nessa faixa etária. A elevada prevalência de condições como hipertensão, diabetes, osteoartrite e demências evidencia a necessidade urgente de estratégias integradas de cuidado, que transcendam o modelo biomédico tradicional e promovam ações intersetoriais, abrangendo saúde, assistência social e políticas de proteção ao idoso (IBGE, 2022).

Além das questões clínicas, o envelhecimento também implica desafios psicossociais significativos. O aumento da incidência de transtornos mentais, como depressão e ansiedade, frequentemente associada ao isolamento social e à perda de vínculos familiares e comunitários, impacta negativamente a qualidade de vida dos idosos (ONU, 2023b). No Brasil, as desigualdades regionais e socioeconômicas agravam essas vulnerabilidades, evidenciando disparidades no acesso a serviços de saúde e suporte social, o que reforça a importância de políticas públicas inclusivas e adaptadas às especificidades locais (IBGE, 2022).

A mudança demográfica afeta o setor de saúde a esfera econômica e a dinâmica social, uma vez que a ampliação da população idosa repercute na sustentabilidade dos sistemas previdenciários e no mercado de trabalho, exigindo reavaliação dos modelos vigentes e o desenvolvimento de políticas que promovam a autonomia e participação social do idoso (ONU, 2023b).

Compreender o cenário das principais consequências do envelhecimento contribuirá para o desenvolvimento de respostas eficazes e humanizadas que atendam às demandas de uma população cada vez mais longeva, garantindo dignidade e qualidade de vida nessa etapa da existência.

4 Conflito intergeracional

O conflito intergeracional – referenciado como as tensões e divergências que podem surgir entre diferentes gerações, especialmente em relação às prioridades e interesses que cada grupo considera mais importantes –, sob a perspectiva econômica, emerge especialmente em relação à alocação dos recursos públicos, políticas fiscais e previdenciárias, que frequentemente geram desentendimentos quanto a quem deve assumir os seus custos (IBGE, 2022; Ranulfo, 2025; Naves, 2024).

As distintas gerações possuem necessidades e expectativas variadas. Por exemplo, os jovens podem priorizar investimentos em educação e desenvolvimento, enquanto os mais velhos podem se concentrar em questões relacionadas à aposentadoria e assistência médica. No âmbito familiar, essas tensões manifestam-se de forma mais direta, principalmente quando os idosos sofrem a perda gradual da sua autonomia e do papel decisório, devido às limitações de saúde física ou mental e ao preconceito etário (Naves, 2024; Guerra *et al.*, 2021).

Essa perda do papel social do idoso – enquanto agente decisor – representa um fenômeno multifacetado, envolvendo fatores individuais e sociais. Além do impacto causado pelas condições de saúde, atitudes etaristas tendem a desvalorizar a capacidade dos idosos de contribuir significativamente para a sociedade e para a sua própria vida, agravando o isolamento e a marginalização social (Naves, 2024). Essa conjuntura pode favorecer a ocorrência de violência contra o idoso; uma questão grave de saúde pública que pode se manifestar em diferentes formas, como física, psicológica e financeira, incluindo a apropriação indevida do patrimônio e das decisões dos idosos por parte de familiares (Naves, 2024; Guerra *et al.*, 2021).

O conflito intergeracional e a violência direcionada aos idosos requerem abordagem multidimensional, que contemple a valorização da experiência e sabedoria dos mais velhos, a promoção da sua autonomia e o fortalecimento dos mecanismos legais e sociais de proteção (Guerra *et al.*, 2021). Políticas públicas que incentivem a inclusão social dos idosos, programas de educação intergeracional e campanhas de conscientização contribuem para combater o preconceito etário e garantir que os idosos vivam com dignidade e autonomia.

5 Estratégias integradas de planejamento

As estratégias integradas de planejamento são essenciais para garantir maior qualidade de vida e segurança financeira à população idosa. O planejamento financeiro constitui a base para que os idosos tenham acesso a aposentadoria digna e a serviços de saúde adequados. Para tanto, é recomendável que idosos e as suas famílias elaborem orçamentos que contemplem despesas com saúde, moradia e lazer, além de investimentos em previdência privada e seguros, instrumentos que proporcionam maior tranquilidade e segurança ao longo da vida (OMS, 2005).

Ao planejar a segurança financeira na velhice, deve-se considerar também o planejamento sucessório, ferramenta que organiza a transferência ordenada de bens e direitos, contribuindo para evitar conflitos familiares, custos excessivos e assegurar que os desejos do idoso sejam plenamente respeitados (Warren, 2023; Silva, 2021).

Por outro lado, a violência financeira contra idosos representa desafio crescente, especialmente quando familiares ou terceiros tentam se apropriar indevidamente do patrimônio ou das decisões dos idosos, comprometendo a sua autonomia e dignidade (Alves, 2012). Para enfrentar essas vulnerabilidades, é requerido o fortalecimento de políticas públicas que promovam a inclusão social, educação intergeracional e campanhas de conscientização quanto aos direitos da população idosa (Guerra *et al.*, 2021). O aprimoramento dos mecanismos de proteção social e jurídica deve garantir a prevenção e punição dos atos de violência.

A criação de ambientes favoráveis à mobilidade e independência dos idosos, complementada pelo acesso a recursos e informações para planejamento financeiro eficaz, também deve compor um planejamento social abrangente. Tal integração contribui para uma vida mais digna e significativa, valorizando as experiências e contribuições dos idosos para a sociedade (Escorsim, 2021).

A adoção de estratégias integradas, que conjugam planejamento financeiro, sucessório e ações de proteção social, constitui caminho fundamental para promover o envelhecimento saudável, a autonomia e o bem-estar da população idosa.

5.1 PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Para garantir clareza, Giannetti (2011) aborda o tema do planejamento financeiro ressaltando que o indivíduo que subestima o futuro e utiliza recursos do

amanhã para aproveitar mais o presente acaba pagando o preço dos juros da impaciência. Nesse contexto, a previdência privada figura como uma das várias estratégias que compõem o planejamento financeiro, funcionando como uma garantia de renda futura para os beneficiários (Giannetti, 2011).

O autor destaca que os desafios e dilemas envolvidos na arte de agir no presente com foco no futuro ocupam uma parte significativa do cotidiano e permeiam os sonhos e momentos de insônia, evidenciando a complexidade do processo de planejamento financeiro (Giannetti, 2011).

Para tornar a previdência e o ato de poupar mais atraentes para os jovens, é fundamental destacar os benefícios tangíveis e imediatos que essas práticas podem proporcionar. A educação financeira assume importância nesse processo, pois auxilia os jovens a compreenderem as vantagens de começar a poupar precocemente. De acordo com o Sebrae (Eletros, 2021), cultivar o hábito de poupar desde cedo contribui para evitar endividamentos futuros e assegura maior estabilidade financeira em momentos de crise. Wiltgen (2023) complementa enfatizando que a previdência privada oferece vantagens, como a possibilidade de obter ganhos reais nos investimentos, e proporciona maior flexibilidade quanto às contribuições e ao resgate dos recursos.

Outro aspecto relevante é a personalização dos planos de previdência, de modo a atender melhor às necessidades e expectativas dos jovens. Planos que incluem benefícios adicionais – seguros de vida e invalidez, por exemplo – tornam-se mais atrativos para esse público. Conforme destacado por Eletros (2021), a previdência privada direcionada aos jovens permite um período de acumulação maior, o que pode resultar em rentabilidade superior ao longo do tempo. A isenção de tributação durante a fase de acumulação representa incentivo expressivo para os investidores mais jovens.

Os benefícios a valor presente, caracterizados por planos de previdência que permitem a dedução dos aportes feitos até o final do ano corrente na declaração do imposto de renda do ano seguinte, também funcionam como fatores motivadores. Incentivos fiscais, como essa dedução, podem ser atrativo imediato para esse público (Eletros, 2021). Tal benefício fiscal pode configurar diferencial importante para os jovens em fase inicial de construção patrimonial.

Para consolidar esses comportamentos, é imprescindível promover uma cultura de poupança e previdência entre os jovens, utilizando campanhas de conscientização e programas educacionais. Quando os jovens compreendem os benefícios e a segurança oferecidos pela previdência e pela poupança, tendem a adotar essas práticas desde cedo, garantindo futuro financeiro mais estável e seguro.

5.2 Planejamento social

O planejamento social – as relações sociais – se torna fundamental nesse contexto, haja vista que contribuem para a saúde mental, física e emocional dos indivíduos. É preciso que se mantenham conectados, com boa mobilidade, para poder exercer o seu papel de cidadão e manter relações sociais saudáveis.

E qual será o papel do Estado? Esse é o questionamento que muitos indivíduos na sociedade se fazem. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88) (Brasil, 1988), no seu art. 3º, os objetivos fundamentais são construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e as desigualdades, e promover o bem de todos sem discriminação.

Em continuidade, o art. 230 da Carta Magna afirma que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua

participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e o bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida.

Da mesma maneira, a Lei n. 10.741 (Brasil, 2003) – Estatuto da Pessoa Idosa – estabelece direitos e garantias para pessoas com 60 anos ou mais. Essa lei assegura proteção à dignidade, à saúde, à educação, ao transporte e à participação na vida comunitária; também prevê a prioridade no atendimento em serviços públicos e a proteção contra a violência e a discriminação. O seu objetivo é garantir uma vida com qualidade e respeito para os idosos.

Em uma abordagem multidimensional, o planejamento social voltado para o idoso visa a promover o bem-estar e a qualidade de vida durante o processo de envelhecimento. Esse planejamento deve considerar aspectos cognitivos, físicos, financeiros e sociais, integrando-os em torno de um propósito de vida significativo.

No âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi criado o Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável, por meio do Decreto n. 10.133 (Brasil, 2019), que visa a contribuir para a promoção do envelhecimento ativo e saudável, consequentemente, para a participação e inclusão da pessoa idosa no contexto atual. Os objetivos do Programa Viver se consubstanciam em proporcionar a inclusão digital e social da pessoa idosa, e contribuir para a promoção do direito ao envelhecimento ativo e saudável. Os seus objetivos devem ser desenvolvidos por meio de quatro campos de ação: tecnologia, saúde, mobilidade física e educação, os quais devem ser desenvolvidos pelos Entes Federativos – o Estado, os Municípios e o Distrito Federal – que aderir ao Programa por meio de atividades, oficinas e cursos nas temáticas citadas.

No aspecto cognitivo, é fundamental promover atividades que estimulem a mente e previnam o declínio cognitivo. Estudos indicam que a participação em atividades educativas e culturais pode retardar o avanço de doenças neurodegenerativas e melhorar a qualidade de vida dos idosos (Medeiros, 2020). E mais, a manutenção de uma vida social ativa é importante para o bem-estar emocional e psicológico, ajudando a combater o isolamento e a depressão, comuns nessa faixa etária.

O envelhecimento, no que se refere ao aspecto físico, traz desafios que podem ser mitigados com a prática regular de exercícios físicos e a adoção de hábitos saudáveis. A criação de ambientes favoráveis e acessíveis é essencial para incentivar a mobilidade e a independência dos idosos (Escorsim, 2021). Financeiramente, é importante que os idosos tenham acesso a recursos e informações que lhes permitam planejar a sua aposentadoria e gerir seus bens de forma eficaz, garantindo segurança e autonomia. A integração desses aspectos em um planejamento social abrangente pode proporcionar aos idosos uma vida mais digna e significativa, alinhada a um propósito de vida que valorize as suas experiências e contribuições.

5.3 Planejamento sucessório

O planejamento sucessório é uma prática essencial para garantir a transferência ordenada de bens e direitos depois do falecimento, especialmente para a população idosa. Esse tipo de planejamento visa a evitar conflitos familiares, reduzir custos com impostos e honorários advocatícios e assegurar que os desejos do idoso sejam respeitados. Segundo a Warren (2023), o planejamento sucessório é um conjunto de estratégias que organiza a passagem de bens de uma pessoa para seus herdeiros, tornando o processo mais simples e evitando possíveis conflitos entre os sucessores.

A elaboração de testamentos é uma das ferramentas mais comuns no planejamento sucessório; permite que o testador distribua os seus bens conforme a

sua vontade, respeitando a legislação vigente. De acordo com o Guia Prático de Planejamento Sucessório do Jusbrasil, o testamento pode ser público, cerrado ou particular, cada um com as suas especificidades e requisitos legais (Silva, 2021). A escolha do tipo de testamento deve ser feita com o auxílio de profissionais especializados para garantir a sua validade jurídica.

Além dos testamentos, outras estratégias podem ser utilizadas no planejamento sucessório – a doação em vida e a criação de *holdings* familiares. A doação em vida permite a transferência de bens ainda em vida, o que pode reduzir a carga tributária e evitar o processo de inventário. Já as *holdings* familiares são empresas criadas para administrar o patrimônio familiar, facilitando a gestão e a sucessão dos bens. Conforme publicação da Galícia Educação (2023), essas práticas são indicadas principalmente para idosos, pessoas com grande volume patrimonial acumulado e para profissionais expostos a riscos.

Portanto, o planejamento sucessório é uma ferramenta fundamental para garantir a tranquilidade e a segurança jurídica dos idosos e de suas famílias. A integração de diferentes estratégias, como testamentos, doações e *holdings*, pode proporcionar transição mais suave e menos onerosa dos bens, assegurando que os desejos do idoso sejam plenamente respeitados. A literatura destaca a importância de um planejamento bem estruturado para evitar complicações futuras e promover a paz familiar.

6 Reflexões acerca dos achados da longevidade

O estudo revela que o envelhecimento populacional constitui transformação demográfica global de grande magnitude, com projeções que indicam aumento significativo no número de pessoas com 65 anos ou mais, atingindo cerca de 1,6 bilhão até 2050, mais do que o dobro do registrado em 2021. No Brasil, a expectativa de vida tem aumentado constantemente, chegando a 76,4 anos em 2023, o que reflete avanços na medicina, saúde pública e condições socioeconômicas.

Ponto central da pesquisa é a importância da interseção entre a economia da longevidade e a economia comportamental, que permite compreender como fatores cognitivos e vieses influenciam o planejamento financeiro dos indivíduos e, conseqüentemente, a sua qualidade de vida na velhice. Os vieses cognitivos, como a subestimação dos riscos e excesso de confiança, podem dificultar decisões financeiras prudentes, tornando a educação financeira uma ferramenta para superar tais limitações desde a juventude.

Observa-se que o planejamento financeiro, especialmente a prática da poupança e a adesão a algum plano de previdência privada, são instrumentos para assegurar estabilidade econômica na velhice. Ressalte-se que a personalização desses planos para atender às necessidades dos jovens, junto a incentivos fiscais e benefícios durante a fase de acumulação, são estratégias eficazes para fomentar o hábito de poupar e garantir a sustentabilidade financeira em longo prazo. A promoção de ações educacionais e campanhas de conscientização se mostram necessárias para a adoção precoce dessas práticas.

Outra dimensão importante é o papel das entidades de previdência que, diferentemente dos bancos, mantêm relacionamento contínuo com os associados ao longo de toda a vida laboral e pós-laboral; o que oportuniza acompanhamento mais integrado das necessidades decorrentes do envelhecimento, como o desenvolvimento de serviços voltados para enfrentar fragilidades específicas dos idosos, incluindo questões relacionadas à saúde mental e à violência.

O estudo destaca que o fenômeno da longevidade, embora representativo de progresso social e médico, também impõe múltiplos desafios estruturais e culturais. É necessário fortalecer as políticas públicas que envolvam educação financeira, proteção social, planejamento sucessório e promoção do envelhecimento saudável para construir uma sociedade mais inclusiva e preparada para as demandas da população idosa.

Esses achados reforçam que a longevidade deve ser encarada como um aumento quantitativo da expectativa de vida e uma oportunidade para desenvolver políticas e práticas integradas que assegurem dignidade, segurança financeira e qualidade de vida em todas as fases da existência.

Considerações finais

O envelhecimento populacional configura-se como fenômeno global em ascensão, cuja complexidade demanda abordagem integrada que articule esforços nos âmbitos social, econômico e comportamental. A progressiva ampliação da faixa etária avançada na sociedade impõe a necessidade premente de planejamento estratégico e formulação de políticas públicas específicas, sobretudo diante dos desafios impostos pelo *déficit* da Previdência Social, pela crescente prevalência das doenças crônicas e pela condição de vulnerabilidade econômica dos idosos. Nesse contexto, a economia da longevidade se apresenta como campo de atuação que propõe iniciativas convergentes voltadas para a promoção da inclusão social, a geração sustentável de renda e a estabilidade fiscal. Destaca-se a urgência de abordar os conflitos intergeracionais, o enfrentamento do preconceito etário e a violência contra a população idosa, promovendo uma cultura de respeito, dignidade e valorização das diversas fases do ciclo vital.

A análise conduzida neste estudo evidenciou que os vieses cognitivos identificados pela economia comportamental exercem influência substancial sobre as decisões financeiras dos indivíduos, comprometendo a sua capacidade de poupar e realizar planejamento adequado para a aposentadoria. Esse cenário revela a importância da implementação precoce da educação financeira, aliada ao incentivo à previdência privada como estratégias centrais para a promoção do bem-estar econômico ao longo da vida. O planejamento social e sucessório, com ênfase na autonomia, mobilidade, elaboração de testamentos e proteção patrimonial, constitui instrumento para fortalecer a segurança financeira dos idosos, capacitando-os para enfrentar os desafios impostos pela crescente longevidade.

A implementação de programas intergeracionais se revela estratégia eficaz para promover a troca de experiências e conhecimentos entre jovens e idosos, favorecendo a construção de uma sociedade mais inclusiva e apta a responder adequadamente às demandas decorrentes do aumento da longevidade populacional. O fortalecimento dos mecanismos de proteção social e jurídica, somado à realização de campanhas de conscientização acerca dos direitos dos idosos, constitui justa medida para assegurar a segurança financeira e preservar a dignidade dos idosos em suas diferentes fases da vida.

O estudo destaca que a interseção entre a economia da longevidade e a economia comportamental proporciona uma perspectiva rica e complexa para enfrentar os desafios do envelhecimento populacional. A compreensão dos fatores que influenciam as decisões financeiras e comportamentais dos indivíduos permite a formulação de estratégias e políticas públicas mais eficazes, que promovam o

envelhecimento saudável e a sustentabilidade econômica. Essas ações devem contemplar a diversidade e as especificidades do contexto brasileiro, garantindo o bem-estar, a dignidade e a qualidade de vida dos idosos ao longo de sua trajetória de vida.

O enfrentamento dos desafios decorrentes do envelhecimento populacional exige enfoque integrado, que envolva a promoção da educação financeira desde cedo para superar vieses cognitivos e aprimorar o planejamento individual. Em paralelo, há de se assegurar a implementação de políticas públicas inclusivas, adaptadas às especificidades regionais e socioeconômicas, que fortaleçam a proteção social e garantam acesso equitativo a serviços de saúde e suporte social.

Referências

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO IBGE. Expectativa de vida ao nascer no Brasil sobe para 76,4 anos em 2023. Brasília: IBGE, 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-11/expectativa-de-vida-ao-nascer-no-brasil-sobe-para-764-anos-em-2023>. Acesso em: 29 maio 2025.

ALVES, Ana Paula Santana Giroto. **A violência contra o idoso como expressão da questão social**. 2012. Disponível em: https://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20180403114353.pdf. Acesso em: 3 set. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 22 ago. 2024.

BRASIL. **Decreto n. 10.133**, de 26 de novembro de 2019. Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável. 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10133.htm. Acesso em: 3 set. 2024.

BRASIL. **Lei n. 10.741**, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 22 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Série A. **Normas e Manuais Técnicos Cadernos de Atenção Básica**, n. 19. 2007. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2025.

ELETROS. Cultivar. **Previdência Privada para jovens**: por que poupar desde cedo? 2021. Disponível em: <https://eletros.com.br/previdencia-privada-jovens/>. Acesso em: 3 set. 2024.

ESCORSIM, Silvana Maria. O envelhecimento no Brasil: aspectos sociais, políticos e demográficos em análise. **Serviço Social & Sociedade**. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sssoc/a/KwjLV5fqvw6tWsfWVvczcMn/>. Acesso em: 3 set. 2024.

FELIX, Jorge. **Economia da longevidade**: o envelhecimento populacional muito além da previdência. 2019.

GALÍCIA EDUCAÇÃO. Planejamento Sucessório: o que é, como fazer. **Galícia Educação**. 2023. Disponível em: <https://www.galiciaeducacao.com.br/blog/tudo-sobre-planejamento-sucessorio/>. Acesso em: 3 set. 2024.

GIANNETTI, Eduardo. **O valor do amanhã**: ensaio sobre a natureza dos juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

GUERRA, Maria de Fátima Santa de Souza *et al.* **Envelhecimento**: interrelação do idoso com a família e a sociedade. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i1.11534>. Acesso em: 2 set. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico**. Panorama do Censo 2022. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html>. Acesso em: 3 set. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação por sexo e idade simples. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

KAHNEMAN, Daniel. **Rápido e devagar**: duas formas de pensar. 1ª ed. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. Tradução Cássio de Arantes Leite.

KAHNEMAN, Daniel; SIBONY, Olivier; SUNSTEIN, Cass R. **Ruído**: uma falha no julgamento humano. 1ª ed. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2021. Tradução Cássio de Arantes Leite.

MATIAS, Átila. **Envelhecimento populacional**. 2025. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/envelhecimento-populacional.htm>. Acesso em: 29 maio 2025.

MEDEIROS, Flávia Cavalcante Nicoles de. A Intervenção do Serviço Social Direcionada aos Idosos: particularidades e desafios. **O Social em Questão** – Ano XXIII – n. 48 – set. a dez./2020. Disponível em: https://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_48_SL2.pdf. Acesso em: 3 set. 2024.

NAVES, André. O combate ao etarismo em favor da dignidade da pessoa idosa. **Observatório do Terceiro Setor**. 2024. Disponível em: <https://observatorio3setor.org.br/o-combate-ao-etarismo-em-favor-da-dignidade-da-pessoa-idosa/>. Acesso em: 2 set. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. OMS. **Envelhecimento ativo**: uma política de Saúde. 2005. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf. Acesso em: 3 set. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. **Cerca de 34% dos idosos não têm renda na América Latina e no Caribe**. 2022. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2022/12/1807152>. Acesso em: 30 maio 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. ONU quer mais apoio para população em envelhecimento. **ONU News Perspectiva Global Reportagens Humanas**. 2023a. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/01/1807992>. Acesso em: 30 maio 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. **Em 2024, europeus com mais de 65 anos ultrapassarão jovens abaixo dos 15**. 2023b. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/10/1821752>. Acesso em: 29 maio 2025.

PIANO, Clara. The Journal of the Witherspoon Institut. Public Discourse. **The Place of Economics in a Classical Education**. 2023. Disponível em:

<https://www.thepublicdiscourse.com/2023/12/92093/>. Acesso em: 21 ago. 2024.

RANULFO, Rafaella. **O impacto econômico do envelhecimento no Brasil**. 2025.

Disponível em: <https://superfinancas.com.br/tendencias-tecnologia/2025/05/envelhecimento-brasil/>. Acesso em: 29 maio 2025.

SCOTT, Andrew; GRATTON Lynda. **The 100-Year Life: living and working in an age of longevity**. 2016.

SILVA, Tatiane Oliveira da. Guia prático de planejamento sucessório: tudo o que você precisa saber. **Jusbrasil**. 2021. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/guia-pratico-de-planejamento-sucessorio-tudo-o-que-voce-precisa-saber/1306042801>. Acesso em: 3 set. 2024.

THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. **Nudge: como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade**. 1ª. ed. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2019. Tradução Ângelo Lessa.

WAINSTOCK, Mauro. **Ageless: 6 princípios da economia da longevidade, ações e desafios globais**. 2024. Disponível em: <https://exame.com/bussola/ageless-6-principios-da-economia-da-longevidade-aco-es-e-desafios-globais/>. Acesso em: 19 ago. 2024.

WARREN. Planejamento sucessório: o que é, quais as vantagens e como fazer.

Warren Magazine, 2023. Disponível em: <https://warren.com.br/magazine/planejamento-sucessorio/>. Acesso em: 3 set. 2024.

WILTGEN, Júlia. Previdência privada *versus* **Tesouro RendA+**: qual dos dois escolher para poupar para a aposentadoria? 2023. Disponível em:

<https://www.seudinheiro.com/2023/financas-pessoais/previdencia-privada-vs-tesouro-renda-qual-dos-dois-escolher-para-poupar-para-a-aposentadoria-julw/>. Acesso em: 3 set. 2024.